

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T 631.3 (575.1)

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASINING SHIMOLIY HUDUDIDA JOYLASHGAN AGROKLASTERLAR UCHUN MASHINALAR TARKIBI VA HUDUDIY TEXNIK SERVIS TIZIMINI ASOSLASH TAMOYILLARI

Tursinbayev Alpamis Maratovich,

Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

e-mail: alpamistursinbaev98@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436071>

***Annotatsiya.** Maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasining shimoliy hududida faoliyat yuritayotgan paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik hamda sabzavotchilik agroklastlarida ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil etish uchun zarur bo‘lgan mashina-traktor parki tarkibi va ularga xizmat ko‘rsatuvchi hududiy texnik servis tizimini asoslashga muhimligi ko‘rib chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** agroklastlar, shimoliy hudud, mashina-traktor parki, texnik servis tizimi, qishloq xo‘jaligi mashinalari, mexanizatsiya darajasi, samaradorlik.*

***Аннотация.** В статье рассматривается важность обоснования состава машинно-тракторного парка и региональной системы технического сервиса, необходимой для эффективной организации производственных процессов в агрокластерах хлопководческого, зернового и овощеводческого направлений, функционирующих в северной части Республики Каракалпакстан.*

***Ключевые слова:** агрокластер, северный регион, машинно-тракторный парк, система технического сервиса, сельскохозяйственные машины, уровень механизации, эффективность.*

***Abstract.** The article considers the importance of substantiating the composition of the machine and tractor fleet and the regional technical service system required for the efficient organization of production processes in cotton, grain, and vegetable agro-clusters operating in the northern region of the Republic of Karakalpakstan.*

***Keywords:** agrocluster, northern region, machine and tractor fleet, technical service system, agricultural machinery, level of mechanization, efficiency.*

Kirish. Mashina-traktor parkidan foydalanish samaradorligini oshirishga oid ilmiy yo‘nalishda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi subyektlarning (jumladan, agroklastlar, fermer va dehqon xo‘jaliklari, kooperativlar hamda xoldinglar) yer maydonlari asosida modellarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda ushbu subyektlar faoliyati uchun zarur bo‘lgan texnika vositalarining tarkibi va miqdorini ilmiy asoslash, ularni optimallashtirish hamda mashinalarga texnik xizmat ko‘rsatish (TXK) tizimi obyektlarini tashkil etish bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarni analitik tahlil qilish muhim metodologik vazifa hisoblanadi. Shuningdek, mazkur tahlillar asosida yangi ilmiy tadqiqot yo‘nalishlarini aniqlash ham katta ilmiy ahamiyatga ega.

Bugungi kunda dunyo miqyosida agroklastlar va fermer xo‘jaliklari qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi asosiy xo‘jalik subyektlari sifatida e‘tirof

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

etilmoqda. Ularning aksariyati o‘zining shaxsiy mashina-traktor parkiga, ta‘mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish punktlariga hamda ko‘chma ustaxonalarga ega. Dalada ishlayotgan qishloq xo‘jaligi texnikalarida yuzaga keladigan kutilmagan nosozliklar ko‘pincha aynan shu servis punktlari yoki ko‘chma ustaxonalar yordamida bartaraf etiladi va texnikalarga smenaviy servis ko‘rsatiladi. Murakkab nosozliklarni bartaraf etish yoki keng ko‘lamli servis ishlarini amalga oshirish zarur bo‘lgan hollarda esa markaziy servis korxonalariga murojaat qilinadi.

Ko‘plab rivojlangan mamlakatlarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi subyektlar balansidagi mexanizatsiya vositalaridan yil davomida samarali foydalanishni ta‘minlash masalalariga bag‘ishlangan ilmiy-amaliy hamda innovatsion tadqiqotlar olib borilmoqda. Mazkur tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri ishlab chiqarish jarayonlari uchun zarur bo‘lgan mashina-traktor parkini shakllantirish hamda texnik xizmat ko‘rsatish (TXK) bazasining tarkibi va miqdoriy ko‘rsatkichlarini ilmiy asoslashdan iborat.

Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, Qoraqalpog‘iston Respublikasida agroklasterlar va fermer xo‘jaliklari qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining asosiy subyektlari hisoblanishiga qaramay, ularning tuproq-iqlim sharoitlari, yer maydonlari hajmi, ishlab chiqarish yo‘nalishlari (paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik, sabzavotchilik va boshqalar) hamda mavjud texnologik operatsiyalarni to‘liq mexanizatsiyalashni ta‘minlaydigan texnika parklarining tarkibi, rusumlari va sonini kompleks ravishda aks ettiruvchi modellar hali to‘liq shakllantirilmagan.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, Qoraqalpog‘iston Respublikasining shimoliy hududida faoliyat yuritayotgan paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik hamda sabzavotchilik agroklasterlarida ishlab chiqarish yo‘nalishlariga mos keladigan mashinalarning ratsional parkini shakllantirish hamda ularga xizmat ko‘rsatuvchi texnik servis punktlarini tashkil etish zarurati yuzaga kelmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 24-aprelda tasdiqlangan “Qishloq xo‘jaligining ustuvor yo‘nalishlari, global mintaqaviy va hududiy muammolarning ilmiy yechimlarini tadqiq qilish bo‘yicha 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan dastur”ida jumladan, “Paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik, meva-sabzavotchilik va sholichilik model klasterlarinig yuqori ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini ta‘minlaydigan qishloq xo‘jaligi mashinalari va ta‘mirlash texnik xizmat ko‘rsatish obyektlarinig ratsional tarkiblari va miqdorlarini asoslashning hisobiy modellari va hisobiy dasturlarini ishlab chiqish” vazifalari belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni bajarishda, jumladan “Ish unumi yuqori bo‘lgan qishloq xo‘jaligi texnikalaridan keng foydalanish”da Qoraqalpog‘iston Respublikasining shimoliy hududida faoliyat yuritayotgan paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va sabzavotchilik klasterlarining bosh modellarini yaratish, agrotexnik mavsumning davomiyligi va agregatlarning o‘rtacha ish unumi mezonlari asosida model klasterlarning xususiy mashina-traktor parkini shakllantirish, TXK punktlarini tanlash va ularni zarur texnologik qurilmalar bilan jihozlash muhim omil hisoblanadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi fermer xo‘jaliklari, agrofimlar, agroxoldinglar modellarini yaratish, mashina-traktor parki tarkibi va miqdorlarini aniqlash, bunday parkka texnik xizmat ko‘rsatuvchi bazani barpo etish va uning samarasini oshirish bo‘yicha xorijda A.V.Belyavsev, A.Ya.Polyak, R.V.Jarikov, S.Kozlova, A.N.Repetov, S.M.Babusenko, P.V.Privalov, M.I.Yudin, V.M.Livshis va boshqalar tomonidan tadqiqotlar o‘tkazilgan [1-9].

Ushbu yo‘nalishlarda O‘zbekistonda M.Toshboltayev, Z.Seytimbetova, R.Rustamov, M.Qobulov, M.Djiyanov, B.Egamnazarov, B.Artikbayev, T.Xamraqulov va boshqa olimlar ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishgan [10-15].

Bu tadqiqotlar davomida shakllantirilgan g‘oyalar, takliflar va tavsiyalar traktor va qishloq xo‘jaligi mashinalariga TXK sistemasida muayyan ijobiy natijalarga erishilgan holda qo‘llanilib kelinmoqda. Ammo ularda O‘zbekistonda, xususan Qoraqalpog‘iston Respublikasining shimoliy hududida faoliyat yuritayotgan paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va sabzavotchilik klasterlarining yer maydonlari bo‘yicha hududiy va bosh modellarini yaratish, model klasterlar ishlab chiqarishi uchun zarur bo‘lgan mashinalarning ratsional tarkiblari va sonlarini asoslash, mashinalarni agrotexnik mavsumlar davomida ishlovchanligini ta‘minlaydigan TXK punktlarini tashkil etish masalalari o‘rganilmagan.

Ushbu tadqiqotning maqsadi Qoraqalpog‘iston Respublikasining shimoliy hududida joylashgan paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va sabzavotchilik klasterlarining bosh modellarini ishlab chiqish, faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha talab etiladigan mashinalarning ratsional tarkibi va sonlarini asoslash, ularni sozligini ta‘minlaydigan TXK punktlarini tashkil etish orqali agroklasterlarda mexanizatsiya darajasini oshirishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari etib quyidagilar olindi:

Qoraqalpog‘iston Respublikasining shimoliy hududida faoliyat yuritayotgan paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va sabzavotchilik klasterlarining yer maydonlari va joylashish manzillari bo‘yicha tahlil qilish;

paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va sabzavotchilik klasterlarining yer maydonlari bo‘yicha bosh va hududiy modellarini yaratish, tegishli qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun talab etiladigan texnika vositalarining tarkiblari va sonlarini asoslash;

bosh model balansidagi mashina-traktor parkiga TXK punktlarini tashkil etish, zarur texnologik qurilma va uskunalar tarkibini tanlash hamda samarasini baholash.

*Tadqiqotning obyekt*i sifatida Qoraqalpog‘iston Respublikasining shimoliy hududida faoliyat yuritayotgan paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va sabzavotchilik klasterlari, ularning balansidagi ekin maydonlari va qishloq xo‘jaligi mashinalari, klasterlarning bosh va hududiy modellari, ta‘mirlash-xizmat ko‘rsatish bazalari olingan.

*Tadqiqotning predmet*i paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va sabzavotchilik klasterlari bosh modellarining ratsional ekin maydonlari va bu maydonlar uchun talab

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

etiladigan texnika vositalarining turlari va sonlari, texnik xizmat ko‘rsatish punktlarining namunaviy loyihalari va hududlar kesimida joylashish o‘rinlari kabi parametr va ko‘rsatkichlardan iborat.

Metodlar. Tadqiqot jarayonida monografik kuzatuv, axborotlar sintezi va analizi, qiyosiy tahlil qoidalaridan, matematika metodlaridan hamda qishloq xo‘jaligi texnikalarini ishlatish, tiklash va ta‘mirlash fanlaridagi usullardan foydalaniladi.

Natijalar. *Tadqiqotning kutilayotgan ilmiy yangiligi:*

- shimoliy hudud kesimida paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va sabzavotchilik klasterlarining yer maydonlari bo‘yicha bosh modellari ishlab chiqiladi;
- paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va sabzavotchilik klasterlari bosh modellarining hududlar bo‘yicha ratsional joylashish o‘rinlari aniqlanadi;
- paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va sabzavotchilik klasterlari bosh modellari yer maydonlarida ekinlarni yetishtirish uchun talab etiladigan texnika vositalarining tarkiblari, rusumlari va miqdorlari asoslanadi;
- paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va sabzavotchilik yo‘nalishlaridagi bosh model klasterlari mashinalariga texnik xizmat ko‘rsatish punktlarining namunaviy loyihalari hamda zarur texnologik qurilma va uskunalari tarkiblari tanlanadi.

Ishning amaliy ahamiyati Qoraqalpog‘iston Respublikasining shimoliy hududida faoliyat yuritayotgan agroklastlar uchun mashinalar tarkibi va sonlarini asoslash, hududiy texnik servis tizimini barpo etish orqali qishloq xo‘jaligi tarmoqlarida mexanizatsiya darajasini oshirish imkoniyatlari yaratilishi bilan izohlanadi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida paxta, g‘alla hamda meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish va ularni chuqur qayta ishlash bilan shug‘ullanuvchi paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik va meva-sabzavotchilik klasterlari soni hamda ularning ishlab chiqarish samaradorligi yil sayin ortib bormoqda. Shunga qaramay, ushbu klasterlarning yer maydonlari asosida shakllantirilgan hududiy va umumlashgan modellarini yaratish masalasi hali to‘liq hal etilmagan. Bunday modellarni ishlab chiqishda bir qator muhim omillarni hisobga olish zarur deb hisoblanadi. Jumladan, ishlab chiqarishning asosiy yo‘nalishi, hududning tuproq-iqlim sharoiti, dala maydonlarining o‘lchamlari, ekin maydonlari hajmi, ekinlarning hosildorlik ko‘rsatkichlari, qo‘llaniladigan texnologik operatsiyalar turlari va ularning soni muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mavjud mashina-traktor parkining texnik holati, ta‘mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish bazasining tarkibi hamda xo‘jaliklarning mexanizatorlar bilan ta‘minlanganlik darajasi ham modellarni shakllantirishda e‘tiborga olinishi lozim bo‘lgan asosiy parametrlar hisoblanadi.

Xulosa. Shunday qilib, Qoraqalpog‘iston Respublikasining shimoliy hududida joylashgan agroklastlar uchun mashinalar tarkibi va hududiy texnik servis tizimini ilmiy asoslash qishloq xo‘jaligi texnikalaridan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Белявцев А.В. Структура тракторного парка: проблемы, суждения // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – Москва, 1990. – №7. – С. 6–7.
2. Поляк А.Я., Гаспаров А.С., Сверчук Г.С., Петров Е.В., Борисов Е.В. Рекомендации по формированию оптимальной структуры машинно-тракторного парка из перспективной техники. – М.: ВИМ, 1984. – 29 с.
3. Жариков Р.В. Прогнозирование потребности региона в сельскохозяйственной технике // Техника в сельском хозяйстве. 2007, №5. – С. 28–29.
4. Козлова С., Тю Л. Определение потребности в сельскохозяйственной технике // АПК: экономика, управление. 2003, №11. – С. 62–68.
5. Репетов А.Н. Приближенно-групповой метод выбора машин // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1992, №8. – С. 26–28.
6. Бабусенко С.М. Проектирование ремонтно-обслуживающих предприятий. – М.: Агропромиздат, 1990. – 352 с.
7. Привалов П.В., Яворская Е.А., Сидоров Г.С. Теоретические основы разработки методики технического сервиса сельскохозяйственных машин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – М., 2002. – №11. – С. 4–5.
8. Юдин М.И., Мечкало Л.Ф., Захарченко А.П. Расчет потребности сельскохозяйственного предприятия в средствах технического обслуживания и ремонта машин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2005. – №2. – С. 25–26.
9. Лившиц В.М. Техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов в условиях уборочно-транспортных отрядов // Научно-технический бюллетень СибИМЭ. – Новосибирск, 1977. – Вып. 4–5.
10. Toshboltayev M. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida mashina-traktor agregatlaridan foydalanish darajasini oshirishning nazariy-metodologik asoslari. Monografiya. – T.: «Fan va texnologiya», 2016. – 604 b.
11. Toshboltayev M., Seytimbetova Z. Universal servis markazining ratsional joylashish va funksiyalanish parametrlarini asoslash. Monografiya. –T.:«Fan va texnologiya», 2019.–152 b.
12. Toshboltayev M., Rustamov R., Qobulov M. Qishloq xo‘jaligida hududiy firmaviy texnik servis tizimi. – T.: «Fan», 2007. – 182 b.
13. Toshboltayev M., Djiyanov M. Paxta-to‘qimachilik klasterlari uchun mashinalar va texnik xizmat ko‘rsatish punktlari tarkiblarini asoslash (Monografiya).–T.: “Navroz”,2021.190 b.
14. Toshboltayev M., Egamnazarov B., Artikbayev B. Sholichilik klasterlari uchun mashinalar va ta‘mirlash-xizmat ko‘rsatish bazasi tarkiblarini asoslash (Monografiya). – T.: “Sabrina Art Mediya” MChJ, 2023. – 112 b.
15. Toshboltayev M., Artikbayev B., Xamraqulov T. G‘allachilik klasterlari uchun mashinalar va ta‘mirlash-xizmat ko‘rsatish bazasi tarkiblarini asoslash. Monografiya. – T.: “PUBLISHING HIGH FUTURE” OK nashriyoti, 2025. – 131 b.